

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No1
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 442 sahifa,
5-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda

Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Talabalarda tolerantlikni shakllantirish zarurati va samaradorligi.....	28
Bafayev Muxiddin Muxammadovich	
Muhandislik grafikasi bo'yicha raqamli kompetensiyalarni shakllantirishda grafik dasturlardan foydalanish metodikasini yaratish	34
Axmatova Asila Akmaljon qizi	
Investigation on the Efficacy of Pedagogical Approaches in Virtual Learning	37
Burkxonova Zarafuz Qobilovna, Makhmudov Shaxboz Muzzafarovich	
The Role of Input And Interaction in Second Language Acquisition.....	40
Dilorom Poyonova	
Muhandislik yo'nalishida kartografiya fanini integratsiyalashgan holda o'qitish	45
Kazakbayeva Muxabbat Turabayevna	
Incorporation of Moocs Into the Digital Educational Framework for the Development of Professional Speech Culture.....	49
Kudrat-Zoda Kamola Alisherovna	
Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process	52
Makhmudova Ugiyoy Baxtiyarovna	
Kognitiv yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning media savodxonligini rivojlantirish	57
Mirzayeva Mayramxon Zaynobiddinovna	
Transformatsion yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning sun'iy intellekt savodxonligini rivojlantirish.....	61
Mirzayeva Ziyoda Uktamjonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni tanqidiy fikrlashga o'rgatish	65
Qurbonboyeva Gulnoza Mahmud qizi	
An Online Service that Integrates Up-To-Date Content From Well-Known Mooc Platforms	68
Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Abdurahmonova Osiyo Jahongirovna	
The Fourth Phase of Distance Education: Integrated Technologies and Moocs	71
Rahimberdiyev Rustam Abdunasirovich, TaranenkoTatyana Viktorovna	
Gamifikatsiya orqali iqtidorli o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshirish	74
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Xaytbayeva Malika Qobil qizi	
Boshlang'ich ta'lim fanlarini didaktik o'yinlar orqali tushuntirish	77
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Shomaxsudova Diyora Dilshod qizi	
O'smirlar orasida alkogolizm, giyohvandlik va toksikomaniya profilaktikasi	80
Sh. F. Mustafayeva	
Educational Physics Experiments: Methods and Didactic Strategies for Developing Critical Thinking in Students	85
Turayev Alimjan Bahriddinovich	
The Problems of Remote Learning Technology and Global Trends in University Education Development.....	88
Tursunov Begzod Sherzodovich, Shukurova Madina	
A Case Study of Humanities Disciplines Using Massive Open Online Courses as a Resource for Blended Learning.....	91
Tursunov Begzod Sherzodovich, Eshkabilov Kodirali Davlatmurovich	
Modern Education and Training Practices for Future Dentists	94
Turumova Marjona Bahodirovna	
Kommunikativ yondashuv asosida nutqiy kompetensiyani shakllantirish.....	98
Tuxtayeva Mehriyo Shavkatovna	

Maktabgacha ta'lim jarayonida mutaxassislik fanlarini o'qitishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar: amaliy muammolar va ularning innovatsion yechimlari	102
<i>Xabibulayeva Shaxrizoda O'ktam qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarda nutq o'stirish darslari orqali Soft Skills ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy pedagogik psixologik asoslari	106
<i>Xoldarova Mubina Qudratbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi muhit va uning turlari	110
<i>Xolmirzayeva O'g'iloy Murotali qizi</i>	
Развитие компетенций студентов-биологов в изучении языков	114
<i>Абдуллаева Нигора Курбановна</i>	
Формирование интереса и повышение эффективности школьного урока физической культуры	118
<i>Мукимов Олим Эргашевич</i>	
Incorporation of Massive Open Online Courses Into the Higher Education Framework	122
<i>Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Nasrullayev Javlonbek Ta'atjonovich</i>	
Совершенствование инновационной методики социально-педагогической деятельности будущих педагогов в полилингвальной среде с использованием искусственного интеллекта	125
<i>Хужаниязова Гузаль Юдашевна</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ faoliyatini xalq og'zaki ijodi asosida rivojlantirish	130
<i>Abduraximova Muxabbat Allayevna</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'rganiladigan nostandart masalalar	133
<i>Karimova Kunduz Ruzibayevna, Yo'ldosheva Tojigul Ulug'bek qizi</i>	
Video-marketingning iste'molchilar jalb qilinishiga ta'siri: Tiktok va Youtube misolida.....	138
<i>Rustamova Ma'mura Asqar qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv jarayonlarini diagnostika qilish	141
<i>Shorustamboeva Shahnoza Ulug'bekovna</i>	
The use of Visualization Technology as a New Trend in Teaching the English Language	144
<i>Tursunoy Ortiqova</i>	
Didaktik drama asosida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda narrativ yondashuvning asosiy tushunchalari tahlili.....	149
<i>Xolbayeva Dildora Azizovna, Sadiyeva Shaxnoza Xusanovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida biokimyo fanini o'qitishda work-based learning metodikasini qo'llash ..	153
<i>Mamadaliyeva Zarina Raxmat qizi</i>	
Bo'lajak shifokorlarni tibbiy amaliyotga tayyorlash metodikasini takomillashtirish.....	156
<i>Murtazayeva Nasiba Komiljonovna</i>	
Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'limni tashkil etish	159
<i>Xusnidinova Saodat</i>	
Muloqot madaniyati asosida liderlik fazilatlarini shakllantirishning samarali usullari	163
<i>Djumayeva Dildora Isroilovna</i>	
Integrating Quizlet, Kahoot, and Padlet Into Vocabulary Instruction: An Experimental Study With Undergraduate Philology Students.....	167
<i>Inoyatova Umida Boxadir kizi</i>	
Advantages and Disadvantages of Teaching Students Via Competent Based Approach in Order to Improve Their Listening and Speaking in Finland	171
<i>Abdukhakimova Kamola Akmalovna, Rahmatova Mohijahon Ahmad qizi</i>	
Kimyo ta'limida iqlim o'zgarishlariga oid ilmiy ma'lumotlar asosida qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish	175
<i>Akbarova Saidaxon Rustamovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'limida pediatriya talabalari klinik fikrlashini rivojlantirishda muammoli ta'lim metodlarining roli.....	180
<i>Atadjanova Shaira Xalilovna, Umardulov Muxtorali Islomkulovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Individual ta'lim muhiti asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini kasbiy-metodik tayyorlashni takomillashtirish..... 185 <i>Azamatova Dildora Shuxrat qizi</i>
	Boshlang'ich ta'lim-tarbiya tizimida raqamli ta'limni joriy etishning innovatsion yondashuvlari va samaradorlik omili..... 189 <i>Babayeva Dilnoz Xaydarovna</i>
	O'qish savodxonligini oshirishda xalqaro tadqiqotlarning o'rni (PISA va PIRLS) 192 <i>Barakayeva Shahnoza Fazliddin qizi</i>
	Yosh rahbarlarda boshqaruv stressining namoyon bo'lishi va boshqaruv faoliyatiga moslashuv muammolari: ta'lim tizimi sharoitida psixologik holat tahlili..... 195 <i>Djavgarova Dilfuza Shuxrat qizi</i>
	Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlardan foydalanish asosida oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv samaradorligini oshirish strategiyalari..... 199 <i>Duvlayeva Nozigul Xolmuxammad qizi</i>
	Enhancing English Learners' Pronunciation Through AI-Based Language Applications..... 203 <i>Egamova Munisa Khakim kizi</i>
	Maktab ta'lim tizimining dars jarayonlarida elektron qo'llanmalardan samarali foydalanish..... 208 <i>Kodirov Akbar Shuxratovich</i>
	Improving the Methodology of Teaching Biochemistry in Medical Higher Education Institutions Through Virtual Laboratory Tools 213 <i>Mamadaliyeva Zarina Rakhmat kizi</i>
	O'smirlarda kommunikativ tolerantlik muammosining nazariy-metodologik asoslari..... 218 <i>Mirsidikova Aziza Mirvohidovna</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining sog'lom turmush tarzini tashkil etishning nazariy asoslari 221 <i>Muxtorova Xusnidaxon Abdug'oprovna</i>
	Improving the Theoretical and Methodological Foundations for Integrating Generative Artificial Intelligence Technologies Into English Language Teaching in Higher Education 226 <i>Nigmatova Nozimakhon Ulugbek kizi</i>
	Maktabgacha ta'lim va oila hamkorligi: zamonaviy yondashuvlar va ilmiy asoslar..... 229 <i>Omondavlatova Diyora Otabekovna</i>
	Oliy ta'lim muassasalarida iqtidorli talabalarning ilmiy va ijodiy kompetensiyalarini aniqlashga yo'naltirilgan axborot tizimini yaratish 233 <i>Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Ro'zimatova Saidaxon Abdivoxiid qizi</i>
	O'quvchilarni o'zbek xalq og'zaki ijodi namunalari vositasida vatanparvarlik ruhida tarbiyalash pedagogik muammo sifatida..... 237 <i>Qodirqulov Nodirbek Hamroqul o'g'li</i>
	Oliy ta'lim tizimida talaba-qizlarning kasbiy, madaniy va kommunikativ faoliyatlarini samarali tashkil etish 242 <i>Qurbonova G. M.</i>
	Kasbiy tayyorgarlik jarayonida refleksiv yondashuvning metodologik asoslari 245 <i>Raxmatova Shaxnoza Oybek qizi</i>
	Inkluziv ta'limda pedagogik diagnostika: maxsus ehtiyojli o'quvchilarning o'quv yutuqlarini baholash 248 <i>Norqobilova Rayxona Davlatovna</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari..... 252 <i>Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi</i>
	Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process 254 <i>Shaymatova Aziza</i>
	Dasturiy-metodik majmuani ishlab chiqish bosqichlari hamda pedagogik talablar..... 259 <i>Soliyeva Gavharoy Yodgorjon qizi</i>
	Nutq kamchiliklarini bartaraf etishda maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda pedagogik metod va o'yinlarning samaradorligi 265 <i>Suyarova Orzigul Sodiq qizi</i>

Yoshlarni nikohga tayyorlashda shaxsiy omillar va psixologik yetuklik.....	269
<i>To'xtamatova Nargizaxon Abdullayevna, Buranova Sevara Sa'dullayevna</i>	
O'zbekiston umumiy o'rta ta'lim tizimida rahbarlarning liderlik kompetensiyalarining hozirgi holatini diagnostika qilish	273
<i>Taylakova Dilnoza Norbekovna, Latifova Mavjuda Xurramovna</i>	
Ta'limga o'qib tushinishni sun'iy intellekt bilan integratsiya qilish imkoniyatlari va pedagogik strategiyalari.....	276
<i>Umarov Bahrom Norboyevich</i>	
Talabalar mobilligi jarayonida pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	281
<i>Xabibullayev Alimardon Xidoyatillayevich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarni tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuvning roli va ahamiyati.....	286
<i>Yo'ldosheva Iqbol Bekbo'Isin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda chet tilini o'rganishning ahamiyati va undagi zamonaviy yondashuvlar	289
<i>Yaqubjonova Mohlaroyim Abdumalik qizi</i>	
O'smir shaxsida refleksiyaning shakllanishida ota-ona munosabatlarning ta'siri	292
<i>Yulchiboyeva Dilfuza Ergashevna</i>	
Boshlang'ich ta'limda geymifikatsiya orqali til kompetentligini rivojlantirish.....	297
<i>Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Nurmuhammedova Dilshoda Zaynobiddin qizi</i>	
Профессиональная этика педагога высшего учебного заведения	302
<i>Журабекова Хабиба Мадаминовна</i>	
Ortodontiyada mioterapiya: miogimnastik dentoalveolyar apparatlarni qo'llashning taqqoslama tavsifi	305
<i>Tursunov Begzod Sherzodovich, Sayfulayeva Aziza Anvarovna</i>	
Музейная педагогика на уроках воспитания в средней школе: методика включения музейных практик в процесс обучения и воспитания подростков	308
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
21st Century Dental Innovation Technologies: An Overview	314
<i>Khojimurodov Burkhon Ravshanovich</i>	
Цели и задачи педагогических систем, основанных на конструктивизме в общеобразовательных школах	317
<i>Шарипова Шахноза Шавкат кизи</i>	
Способы повышения мотивации учащихся при изучении русского языка.....	321
<i>Эшонкулов Хамрокул Маматкулович</i>	
Yosh sportchilarda jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishda funksional mashqlarning ahamiyati.....	326
<i>Aminov Botir Umidovich</i>	
Nutqiy faoliyatda fikr va til tizimlari.....	330
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga xorijiy tilni o'rgatish psixologiyasi.....	333
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna, Halimova Gulasal Xamroqulovna</i>	
10–12 yoshli tennischilarda texnik tayyorgarlik samaradorligini oshirish uslubiyati	336
<i>Axmedova Nafisa Isaxodjayevna</i>	
Bo'lajak pedagoglarda hayotiy ko'nikmalarini shakllantirish masalalarining ilmiy tadqiqi.....	340
<i>Axunbabayeva Shaxnoza Shuxratovna</i>	
Musobaqa oldi bosqichida tennischilarning maxsus jismoniy sifatlarini kompleks mashqlar yordamida rivojlantirish uslubiyati.....	345
<i>Azamatom Abdullo Isaxo'ja o'g'li</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy yondashuv	349
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Xorij olimlari tadqiqotlarida mustaqillik sifatini rivojlantirishga oid yondashuvlar	354
<i>D. A. Saliyeva</i>	
Milliy adabiyot namunalari yordamida talabalar tanqidiy tafakkurini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari	358
<i>Eraliyeva Dilnoza Oybek qizi</i>	

Oliy ta'lim tizimida tyutorlik institutini rivojlantirishning dolzarb masalalari	362
<i>Kandaxarov Zafar Ishratovich, Tajibayeva Komila Taxirjonovna</i>	
Integrating Communicative and Task-Based Approaches in English Language Teaching Within a Learner-Centered Framework	366
<i>Madinabonu Farkhodova</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda ijobiy munosabatlarni shakllantirish usullarining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	370
<i>Mirsaitova Guzal Baxodirovna</i>	
Ta'limda sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari	373
<i>Mamatova Dilnoza Bekpo'latovna</i>	
7-sinf biologiya kursini o'qitishda o'quvchilarning metodologik savodxonligini shakllantirish	377
<i>Mirzayeva Nigoraxon Ibrohimjon qizi, Azimov Bekjon Ibrohimjon o'g'li</i>	
10–12 yoshli belbog'li kurashchilarini o'quv-mashg'ulot jarayonida koordinatsion qobiliyatlarni takomillashtirish	380
<i>Mirzoqulov Sh. A.</i>	
Pedagog xodimlarning malaka-mahoratini oshirish – samaradorlik omili	384
<i>Musurmonova Mariya Burxonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila hamkorligini tizimli yondashuv asosida boshqarishning pedagogik mexanizmlari	387
<i>Muxamatova Gulmira Erkinjon qizi</i>	
Zamonaviy o'zbek tilida so'z tartibi va sintaksis xususiyatlari	392
<i>Narimova Gulnora Abdumannonova</i>	
Ilmiy va innovatsion boshqaruv yondashuvlari orqali o'quv jarayoni samaradorligini oshirish texnologiyalari	396
<i>Norbo'tayev Baxtiyor Abduraximovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida algebraik fikrlashni rivojlantirishda mental arifmetikaning o'rni va roli	400
<i>Nurillayev Samad Safarovich, Qodirova Nilufar</i>	
Bolalarning sportga oid ta'lim-tarbiya madaniyatini shakllantirish omillari va yo'nalishlari	405
<i>Ochilov Jonibek Abdo'xomid o'g'li, Rishad Badayev</i>	
Raqamli ta'lim jarayonida pedagoglarning AKT va media savodxonligini oshirish bo'yicha samarali metodik yondashuvlar	408
<i>Rashidov Sherzod Abdirayimovich</i>	
Didaktik o'yinlar yordamida o'quvchilarning ona tiliga doir bilimlarini mustahkamlash	413
<i>Raxmataliyev Sherzod</i>	
Bosh harflar ramzga aylanganda: monogrammaning zamonaviy grafik dizayndagi ahamiyati	416
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Ta'limning raqamli transformatsiyasi sharoitida o'quvchilarning o'quv-biluv faoliyatini faollashtirish usullari	420
<i>Xakimova Yoqutxon Toxirjon qizi, Tursunova Saida Soliyevna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida noverbal muloqot kompetensiyasini shakllantirish metodlari	423
<i>Xolmo'minova Bahora Abdujalolovna</i>	
Frustratsiya holatining psixologik mohiyati va uni yengish mexanizmlari	426
<i>Y. E. Sobirov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga ertaklarni hikoya qilishda motiv va syujetning tarbiyaviy ahamiyati ("Pahlovon Rustam" ertagi misolida)	430
<i>Zulayxo Nazarova, Farangiz Mardiyeva</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining rasmiy veb saytlari sifatini oshirishda sun'iy intellektdan neft va gaz sohasida foydalanish muammolari	433
<i>Tajetdinova Gulnara Abatbay qizi</i>	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии	437
<i>Шадиева Нигора Шариповна, Нуруллоева Нилуфар Рузимбоевна</i>	

РАЗВИВАТЬ ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ

Шадиева Нигора Шариповна

Бухарский государственный педагогический институт

Нуруллоева Нилуфар Рузимбоевна

Магистр Бухарского государственного педагогического института

Аннотация: В условиях современных процессов глобализации в нашей стране возрастает необходимость подготовки квалифицированных кадров, углубления демократических преобразований и реализации концепции основ гражданского общества, развития творческого мышления, освоения инновационных наук и технологий, а также внедрения международного педагогического опыта на основе инновационных образовательных тенденций. Обеспечение преемственности образования и воспитания является одним из вопросов, который постоянно находится в центре внимания. Для этого необходимо создать благоприятные условия в образовательном процессе для развития речи детей, их коммуникативных навыков, эмоционального, умственного, физического и социального развития, в том числе: чистое пространство, свежий воздух, помещения с нормальной температурой и достаточным освещением, соблюдение техники безопасности, занятия спортом и отдых, а также соответствующим образом оборудованные детские площадки.

Ключевые слова: обсуждение, тренинг, деловая игра, интеллект, мышление, самооценка, развитие ребёнка.

Annotatsiya: Bugungi globallashuv sharoitida mamlakatimizda malakali kadrlar tayyorlash, demokratik islohotlarni chuqurlashtirish, fuqarolik jamiyati asoslarini mustahkamlash, ijodiy fikrlashni rivojlantirish, innovatsion fan va texnologiyalarni egallash hamda xalqaro pedagogik tajribani joriy etish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Ta'lim va tarbiya jarayonida uzviylikni ta'minlash masalasi doimo e'tibor markazida bo'lib kelgan. Shu bois ta'lim jarayonida bolalar nutqini rivojlantirish, kommunikativ ko'nikmalarini shakllantirish, ularning emotsional, aqliy, jismoniy va ijtimoiy rivojlanishini ta'minlash uchun qulay shart-sharoitlar yaratish zarur. Jumladan, toza va xavfsiz muhit, toza havo, me'yoriy harorat va yetarli yoritilgan xonalar, texnika xavfsizligiga rioya etish, sport va dam olish mashg'ulotlari hamda mos ravishda jihozlangan bolalar maydonchalari ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: muhokama, trening, ishbilarmonlik o'yini, intellekt, tafakkur, o'zini baholash, bolaning rivojlanishi.

Abstract: In the context of contemporary globalization processes in our country, there is an increasing need to train qualified personnel, deepen democratic reforms, and implement the foundations of civil society, foster creative thinking, master innovative sciences and technologies, and incorporate international pedagogical experience based on innovative educational trends. Ensuring continuity in education and upbringing remains one of the issues consistently in focus. To achieve this, it is necessary to create favorable conditions within the educational process for the development of children's speech, communication skills, and emotional, mental, physical, and social development, including a clean environment, fresh air, rooms with appropriate temperature and adequate lighting, adherence to safety regulations, opportunities for sports and recreation, and properly equipped playgrounds.

Key words: discussion, training, business game, intelligence, thinking, self-esteem, child development.

ВВЕДЕНИЕ

В целях формирования научно-методической подготовки будущих учителей географии и повышения её уровня «Национальная учебная программа непрерывного образования Республики Узбекистан» ежегодно определяет приоритетные задачи и на практике реализует обновлённый учебный план, направленный на совершенствование методического обеспечения системы контроля и оценки знаний и умений студентов по географии, создание учебников нового поколения, а также разработку и внедрение самостоятельных рабочих тетрадей для обучающихся^[4].

В соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «Об образовании», принятого в новой редакции, реформы в системе высшего образования ориентированы на подготовку высококвалифици-

рованных и конкурентоспособных специалистов, отвечающих требованиям мировых стандартов, что требует коренного повышения качества образования. Подготовка квалифицированных педагогических кадров во многом зависит от уровня их методической подготовки ^[6]. В современных условиях доведение до сознания обучающихся сложных сведений, географических процессов и закономерностей, естественно-географических и социально-экономических понятий и фактов представляет собой чрезвычайно сложный процесс и требует от учителя высокого профессионального мастерства. Реализуемые меры по повышению эффективности системы профессиональной подготовки и переподготовки педагогических кадров создают прочную основу для обеспечения государственных органов и отраслевых организаций высококвалифицированными специалистами.

Развитие творческих способностей будущих специалистов в условиях интеграции образования и производства, формирование профессиональной и конструкторско-технологической компетентности на основе инновационных образовательных технологий, широкое использование передовых педагогических технологий и программных средств обучения в системе высшего образования, а также интеграция традиционных и современных методов обучения признаны одними из актуальных задач ^[5]. В частности, значимые практические результаты были достигнуты в ходе исследований, проведённых в ведущих научных центрах, таких как Принстонский университет (США), информационно-методический центр "Навигатор образовательных технологий" (Россия) и Киберуниверситет (Южная Корея).

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Широкое использование виртуального моделирования (Simulations), дистанционного обучения (Moodle, Ilias, Dokeos и др.) в Европе и других развитых странах, обеспечение преемственности образования в условиях информационно-образовательной среды и практической направленности обучения, а также развитие творческих способностей студентов играют важную роль в процессе инновационной подготовки к профессиональной деятельности и совершенствования методов применения программных средств обучения. Гармонизация образовательных стандартов с Международной стандартной классификацией образования (МСКО), принятой ЮНЕСКО, полное внедрение Национальной рамки квалификаций в образовательный процесс, инновационное проектирование содержания образования с целью обеспечения конкурентоспособности выпускников на рынке труда, а также дифференциация профессиональных компетенций на структурные компоненты требуют разработки новых методологических моделей образования и их внедрения в конкретные образовательные практики.

В условиях современных глобализационных процессов в Республике Узбекистан возрастает необходимость подготовки квалифицированных кадров, углубления демократических преобразований и реализации концепции основ гражданского общества, развития творческого мышления, овладения инновационными науками и технологиями, а также использования международного педагогического опыта на основе современных образовательных тенденций ^[3].

Концепция Стратегии развития Республики Узбекистан до 2035 года, Указ Президента Республики Узбекистан № ПФ-5847¹ "Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года", Указ № ПФ-4947² от 20 февраля 2017 года "О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан", № УП-5099³ от 30 июня 2017 года "О мерах по коренному улучшению условий развития информационных технологий в республике", № ПП-3151⁴ от 1 июля "О мерах по дальнейшему расширению участия отраслей экономики в повышении качества подготовки специалистов с высшим образованием" и другие нормативно-правовые акты в определённой степени способствуют повышению профессионализма педагогов и эффективному выполнению поставленных перед системой образования задач. Инновационная подготовка будущих учителей в значительной степени зависит от уровня их творческой компетентности. В этой связи как зарубежными, так и отечественными учёными проведено значительное количество исследований, посвящённых использованию программных средств в образовательном процессе. В частности, рассмотрены научно-теоретические основы совершенствования процесса подготовки будущих учителей географии, изучено содержание и сущность таких понятий, как "творчество", "проектирование" и "изобретательская деятельность", а также вопросы их формирования, развития и диагностики.

1 <https://lex.uz/docs/4545884>

2 <https://lex.uz/docs/3107036>

3 <https://lex.uz/docs/3249654>

4 <https://lex.uz/docs/3286191>

Абдурахманов Б. М., один из учёных республики, в своей научной работе усовершенствовал описательно-дидактические аспекты процесса формирования географической культуры учащихся средних школ. Им предложена классификация средств обучения с учётом образования, образовательной среды и преемственности между ними. Кроме того, разработана модель методической системы формирования географической культуры учащихся средней школы на основе взаимообусловленности механизмов использования средств обучения и компонентов модели. Результаты рефлексивно-аналитической деятельности по определению уровней сформированности географической культуры учащихся оценивались показателями гарантированной эффективности картографической грамотности. На основе электронных учебников и интерактивных картографических пособий были усовершенствованы дидактические, эргономические и методические требования к использованию комплекса средств обучения, обеспечивающих формирование географической культуры учащихся.

В своей научно-исследовательской работе С. Ю. Тураев анализирует вопросы программного обучения студентов в области программной инженерии в технических вузах, а также проблемы подготовки будущих программистов к профессиональной деятельности. Учёный рассматривает программно-инженерное образование и подготовку студентов к профессиональной деятельности в области математики, естественных наук, общеобразовательных и профильных дисциплин на основе междисциплинарной интеграции образовательных технологий, компьютерных технологий и программного обеспечения. Э. Р. Ахмедов в докторской диссертации по педагогическим наукам на тему «Совершенствование методики преподавания общеобразовательных предметов с помощью виртуальных технологий обучения» обосновывает, что на основе наглядных и информационных принципов преподавания общеобразовательных дисциплин в высшей школе формирование таких общепедагогических компетенций, как дивергентное, пространственное и техническое мышление обучающихся, значительно повышается благодаря виртуальному обучению. В структуре учебных курсов по общеобразовательным дисциплинам (цель, задачи, технические и практические навыки) обеспечивается логическая последовательность и взаимосвязанность компонентов. Виртуальные лабораторные занятия, реализуемые посредством педагогической нивелировки и технического описания порядка выполнения проблемно-творческих заданий с использованием интерактивных методов типа «виртуальное обучение» и «кейс», направлены на развитие практической деятельности будущих инженеров при изучении общеобразовательных дисциплин и учебных материалов.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Техническим отделом разработаны критерии оценки общепрофессиональной компетентности студентов (мотивационной, познавательной и деятельностной) на основе виртуальных образовательных технологий и диагностических педагогических программных средств, предназначенных для организации самостоятельной учебной деятельности студентов в учреждениях высшего образования. Суть научной деятельности В. Т. Джураева заключается в подготовке перспективных квалифицированных учителей в области информатики и информационных технологий, разработке педагогических программ в электронной образовательной среде и дальнейшем совершенствовании методов их эффективного использования в образовательном процессе. С. Х. Алибаев усовершенствовал содержание компонентов интерактивного электронного обучающего тренажёра (интенсивного, оперативного и содержательного) на основе современных информационно-коммуникационных технологий, исходя из приоритета целостности, открытости, вариативности и многофункциональности электронной образовательной среды. Им разработан современный программный интерактивный симулятор электронного обучения на базе информационно-коммуникационных технологий, позволяющий осуществлять дистанционное обучение с использованием компьютерной и мобильной техники и интегрирующий деятельность субъектов образовательного процесса.

Творческие качества педагога направляют его личностные способности, природный и социальный потенциал на качественную и эффективную организацию профессиональной деятельности. Наличие у студентов творческих качеств способствует формированию способности генерировать новые идеи, отличные от традиционных подходов к образовательному процессу, проявлять оригинальность, инициативность и толерантность к неопределённости^[1]. Поэтому необходим творческий подход к организации профессиональной деятельности будущих учителей, обладающих выраженными творческими качествами и активно участвующих в создании инновационной, опережающей воспитательной деятельности. Формирование идей, направленных на развитие личностных качеств, самостоятельных педагогических достижений и учебного опыта, а также ориентация на непрерывный и последовательный обмен мнениями о педагогических достижениях с коллегами способствуют развитию творческого потенциала личности.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Данные положения являются ключевыми критериями при определении текущих и перспективных приоритетов специальностей, реализуемых в системе высшего образования. Это обусловлено тем, что наука о специализации ориентирована на обобщение и применение естественно-научных и социально-экономических знаний в соответствии с их содержанием, сущностью и задачами. С этой точки зрения профессиональные и специальные дисциплины выступают основным фактором, обеспечивающим единство теории и практики и позволяющим студентам применять полученные знания в реальной деятельности. В свою очередь, это требует развития творческого подхода к обучающимся и уделения особого внимания повышению эффективности образовательной системы.

Вопросы практического использования личностно-ориентированного обучения при реализации данного подхода педагогами в школе на уровне педагогического коллектива или методических объединений предполагают систематическое изучение личности учащегося, способов педагогического общения, учет различий в уровне знаний, интересов и степени обученности обучающихся с целью создания благоприятной образовательной среды. Для ознакомления с теоретическим, методическим и практическим опытом обучающихся по различным вопросам, а также для изучения и популяризации личностно-ориентированного обучения подобные мероприятия целесообразно проводить периодически. Данное занятие рекомендуется организовывать в одной из следующих форм: обсуждение, тренинг, деловая игра или семинар – в зависимости от имеющихся условий и возможностей. Практика показывает, что на основе ряда теорий, направленных на повышение эффективности личностно-ориентированного обучения, достигаются устойчиво положительные результаты.

Одной из ключевых является теория интеллектуального развития ребенка, разработанная швейцарским психологом Жан Пиаже (1896-1980). Данная теория сыграла значительную роль в понимании закономерностей развития детского интеллекта. По мнению ученого, были выявлены важнейшие особенности детского мышления, к которым относятся:

- эгоцентризм – неспособность принять точку зрения другого;
- синкретизм – тип мышления, характеризующийся склонностью связывать различные события без достаточной внутренней логической основы;
- трансдуктивно-логическое мышление, при котором осуществляется переход от частного к частному, минуя обобщения;
- артефактизм – восприятие окружающего мира как искусственно созданного человеком;
- анимизм – приписывание объектам и явлениям неживой природы признаков одушевленности при отсутствии осознания противоречий.

Ж. Пиаже разработал теорию четырех стадий развития детской психики, каждая из которых имеет свои характерные особенности.

Первая стадия – сенсомоторная (от рождения до 2 лет), на которой ведущую роль играют физические ощущения: тактильные раздражения, чувство голода, боли, звуки, свет и другие сенсорные стимулы.

Вторая стадия – допредоперациональная (2-7 лет), в рамках которой ребенок начинает воспринимать себя через отношение окружающих; при этом особое значение приобретает позитивная эмоциональная среда, поскольку положительная самооценка способствует гармоничному развитию личности, тогда как заниженная самооценка может его тормозить.

Третья стадия – конкретно-операциональная (7-11 лет) – характеризуется способностью к сопоставлению фактов, формированию объективных умозаключений, стремлением к признанию со стороны окружающих, постепенным преодолением детского эгоцентризма, а также усвоением социальных норм и правил.

Четвертая стадия – формально-операциональная (11-15 лет) – связана с переоценкой жизненных ценностей, развитием самостоятельного мышления, формированием личных убеждений, отношением к социальным и нравственным ценностям, расширением круга общения, выбором жизненных ориентиров и интенсивным, нередко избирательным, усвоением информации.

На каждом из указанных этапов выделяются две стадии, связанные с формированием устойчивых операций определенного уровня и развитием их вариативности. Если знакомый опыт повторяется, ребенок легко его усваивает, и соответствующая операция остается неизменной. В случае столкновения

с новым или отличным от прежнего опытом нарушается состояние равновесия, что побуждает ребенка к адаптации, перестройке познавательных схем и изменению содержания усваиваемых знаний. В результате происходит постепенное и целенаправленное обогащение когнитивного опыта и формирование адекватной системы знаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение следует отметить, что в образовательном процессе необходимо планировать занятия, соответствующие уровню развития учащегося и способствующие его логическому, интеллектуальному и личностному развитию. Теория ближайшего развития была разработана русским психологом Львом Семёновичем Выготским (1896-1934). Согласно данной теории, обучение должно опережать развитие и идти впереди него. Развитие происходит только тогда, когда ребёнок осваивает новые навыки, однако их усвоение не должно происходить в отрыве от реальной жизни, а должно опираться на уже имеющиеся знания. Эта концепция получила название “зона ближайшего развития” и прочно вошла в педагогическую науку. Зону ближайшего развития Л. С. Выготский характеризовал как “функции в процессе созревания, созревающие завтра, возникающие сегодня не как плоды развития, а как почки и цветки, то есть только зарождающиеся функции”. Зона ближайшего развития определяется как процесс, в ходе которого ребёнок с помощью взрослого решает задачи, превышающие его актуальные возрастные возможности.

Так, для ребёнка, который научился ползать, ползание является уже усвоенным навыком, тогда как стояние и ходьба относятся к навыкам, находящимся в зоне ближайшего развития и формирующимся при поддержке взрослых. В общении с учащимся ожидаемый результат достигается за счёт выявления признаков, максимально близких к его зоне ближайшего развития, с опорой на его интересы и посредством постепенного обогащения этой зоны новыми знаниями. Дружелюбие и взаимное уважение к детям являются основными условиями эффективности данного процесса.

Список использованной литературы:

1. Жураев А.Р. Выбор оптимизированного содержания трудового образования и методика его обучения (5А112101 – Методика трудового обучения). – Ташкент, 2014. – 107 с.
2. Жураев А.Р., Аслонова М.С., Бахранова У.И. Методика использования электронных учебников в обучении направления “Технология и дизайн” предмета технологии // “Проблемы педагогики”: научно-методический журнал. – 2018. – № 3 (35). – Москва, Россия. – С. 23-25.
3. Жураев А.Р., Рауфова Н.Р. Методика использования программы Flash при обучении предмета технологии по направлению “Технология и дизайн” // “Academy”: научно-методический журнал. – 2018. – № 6 (33). – Москва, Россия. – С. 79-80.
4. Қурбонниёзов Р. География ўқитиш методикаси. – Урганч: УрГУ, 2001. – 222 с.
5. Қурбанниязов Р. Географиядан ўқувчилар билимини текширишнинг шакли ва методлари. – Тошкент, 1993.
6. Komilova N., Oblakulov H., Egamberdiyeva U., Mirzayeva S., Shadieva N. Some theoretical issues of social geographical research // Asia Life Sciences. – 2013. – Vol. 22, No. 2. – P. 157-170.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.